

(GT 4 – Arte, mídias e tecnologias digitais)

ARTE, SOM, PLANTAS E PATRIMÔNIO CULTURAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA QUANTITATIVA

Doutorando Luiz Carlos de Oliveira Ferreira (UFMG)
Dra. Maria Luiza Almeida Cunha de Castro (UFMG)

RESUMO

Este artigo apresenta uma revisão sistemática quantitativa referente às pesquisas envolvendo a arte, o som, as plantas e o patrimônio cultural, com foco no uso da arte sonora como ferramenta de preservação. Utilizamos estrategicamente quatro diferentes grupos de filtro de busca, aplicados na base de dados Scopus¹, a partir de combinações das palavras-chave plantas, vegetação, som, arte e patrimônio cultural². Assim foi feita uma revisão sistemática quantitativa da produção científica de trabalhos relacionados com a temática aqui proposta, com o objetivo de analisar quantitativamente o campo de pesquisa. Os resultados demonstraram uma escassez de produção na área de Artes e Humanidades, apresentando um hiato de produção científica. Essa insuficiência revela um potencial para novas pesquisas transdisciplinares nas quais a arte e o som podem ampliar as estratégias de preservação dos patrimônios culturais.

Palavras-chave: arte sonora; plantas; preservação; ecologia cognitiva; bioacústica

ABSTRACT

This article presents a quantitative systematic review of research involving art, sound, plants, and cultural heritage, focusing on the use of sound art as a preservation tool. We strategically applied four different search filter groups in the Scopus database, using combinations of the keywords plants, vegetation, sound, art, and cultural heritage. In this way, a quantitative systematic review was conducted on the scientific production related to the theme proposed here, with the aim of quantitatively analyzing this research field. The results revealed a scarcity of studies in the Arts and Humanities, highlighting a gap in scientific production. This insufficiency points to the potential for new transdisciplinary research in which art and sound may contribute to expanding cultural heritage preservation strategies.

Keywords: sound art; plants; preservation; cognitive ecology; bioacoustics

INTRODUÇÃO

O som e sua relação com as plantas - a forma pela qual os vegetais captam e emitem som

¹ SCOPUS. Base de dados bibliográficos. Amsterdam: Elsevier. Disponível em: <<https://www.scopus.com>>. Acesso em: 20 abr. 2025.

²Em inglês: Plants, Vegetation, Sound, Art, Cultural Heritage. O uso dos termos em inglês é uma estratégia metodológica.

- constituem um tensionador dos paradigmas de preservação. A Convenção de 1972 (UNESCO, 1972), que trata do patrimônio material, reconhece o ambiente e as espécies vegetais, incluindo as ameaçadas de extinção, como parte do patrimônio cultural. Por sua vez, a Convenção da UNESCO (2003) analisa o patrimônio cultural imaterial como um processo que inclui práticas e saberes desenvolvidos na sociedade e cultura. Porém a complexidade das plantas e suas relações de comunicação com o ambiente distendem esses campos. O reino vegetal compõe uma área entre o tangível e o intangível: incluem tanto registros físicos quanto uma relação sensível com o ambiente, produzindo sentidos no âmbito da sociedade e cultura. Nesse contexto, a preservação dos patrimônios culturais exige metodologias capazes de integrar a complexidade das relações interespecies, baseada em formas de sustentabilidade que podem incluir a arte sonora como elemento de suporte para a conservação do patrimônio cultural.

Pesquisadores como Stefano Mancuso (2018) e Emanuele Coccia (2020) demonstram, através de pesquisas entre a botânica e a filosofia, que as plantas se integram ao seu entorno e são dotadas de sentidos demonstrando respostas sensoriais que tensionam os paradigmas tradicionais das ciências. Estas pesquisas indicam que as plantas são capazes de se comunicar e reagir a estímulos de sentido, entre eles ao som (Gagliano et al, 2012). Nesse contexto, este artigo investiga, quantitativamente, a literatura científica que articula plantas, som e preservação cultural. Nossa revisão sistemática teve como objetivo identificar e quantificar a produção científica que aborda as relações entre estes elementos:

As análises quantitativas nos permitiram identificar a predominância de áreas como engenharia, ciências ambientais e agricultura nos estudos que relacionam som e vegetação, bem como o crescimento significativo da produção ao longo das últimas décadas. Porém, quando aplicados filtros que utilizam os termos “arte” e “patrimônio cultural” identificou-se um número menor de publicações, revelando uma baixa produção científica articulando o som, a arte e as plantas em uma perspectiva da preservação do patrimônio. Esses dados fortalecem a hipótese deste estudo segundo a qual, a arte sonora constitui um campo ainda a ser explorado no que diz respeito à sustentabilidade do patrimônio cultural. Destaca-se que o objetivo deste artigo não é estabelecer ou revisar uma teoria sobre a arte sonora como método de preservação patrimonial,

mas sim analisar quantitativamente, de forma sistemática, a abordagem que tem sido adotada na produção científica recente sobre as relações entre plantas, som, arte e conservação.

BASES DE DADOS

As buscas foram realizadas estritamente na base de dados Scopus, sem adição de restrição de data e com quatro grupos distintos de palavras-chave, sintetizados com o fim de ampliar a busca acerca do tema. Os filtros foram aplicados com base na combinação de termos em inglês nos campos de título, resumo e palavras-chave³. Foram utilizadas combinações entre 2 ou mais dos termos, em cada grupo: “plantas” e “som”, “vegetação” e “som”; “plantas” e “arte” “som”, “vegetação” e “arte” e “som”; “plantas” e “som” e “patrimônio cultural”, “vegetação” e “som” e “patrimônio cultural” e, por último, “plantas” e “arte” e “som” e “patrimônio cultural”, “vegetação” e “arte” e “som” e “patrimônio cultural”.

Optamos estrategicamente em utilizar a expressão “patrimônio cultural” de forma composta, com o objetivo de localizar o termo exato assegurando os resultados correlatos. Essa escolha permitiu maior precisão na filtragem dos resultados no acerca do tema pertinente à pesquisa proposta neste artigo. Adotamos, também, a combinação dos termos “plantas” e “vegetação” como opção estratégica de ampliação da cobertura da revisão sistemática. Embora os termos não sejam sinônimos, eles se referem a um corpo teórico fundamental a esta pesquisa: o reino vegetal. Essa foi uma escolha metodológica para contemplar abordagens transdisciplinares reconhecendo que a literatura científica pode se utilizar de ambos os termos para tratar de pesquisas referentes às plantas.

A escolha da plataforma Scopus como base para a pesquisa justifica-se por sua reconhecida relevância e confiabilidade no meio acadêmico, bem como pela qualidade de suas ferramentas de exportação de dados bibliográficos que viabilizaram uma análise sistemática e visual da produção científica. Adicionalmente, a escolha visa a uniformidade metodológica na coleta e no tratamento dos dados, evitando divergências entre sistemas de indexação. Essa opção

³ TITLE-ABS-KEY na plataforma Scopus.

metodológica encontra respaldo na literatura acadêmica voltada às revisões sistemáticas, que recomenda a padronização das fontes de dados como estratégia para assegurar a consistência e a reprodutibilidade dos resultados (Petticrew; Roberts, 2006; Xiao; Watson, 2019).

PROCESSO DE TRIAGEM E UNIFICAÇÃO DOS DADOS

Com vistas a mapear a evolução da produção científica sobre o tema em questão, os resultados obtidos nas buscas foram exportados e integrados em um banco de dados unificado. Essa consolidação permitiu a identificação e a avaliação da produtividade anual, servindo como base para análises quantitativas e qualitativas subsequentes. As repetições foram removidas com base no campo **Título** com o objetivo de evitar duplicações. O procedimento resultou em um total de 10.843 documentos, extraídos dos quatro grupos distintos de busca. O processo de unificação e triagem de dados foi realizado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial⁴. O banco de dados gerado foi utilizado para análises quantitativas por ano de publicação, permitindo-nos analisar a evolução da pesquisa nas interseções entre os temas estudados:

LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS

O fato de esta revisão utilizar exclusivamente a base Scopus para a coleta de dados, implica em resultados que são restritos à plataforma bem como às delimitações estabelecidas por seu sistema de categorização. Devido a limitações do software utilizado, não foi possível avaliar a correlação entre o crescimento das áreas das pesquisas e os respectivos anos de publicação. As buscas foram realizadas em inglês e somente nos campos “título”, “resumo” e “palavras-chave”, assim alguns trabalhos em outros idiomas podem ter sido excluídos da análise. Os registros duplicados foram eliminados automaticamente com base nos títulos, no entanto, esse processo

⁴ Optamos pelo uso do modelo de linguagem ChatGPT.

pode ter sido impreciso, especialmente em casos de variações na grafia.⁵

SÍNTESE METODOLÓGICA E TENDÊNCIA TEMPORAL

A metodologia adotada permitiu a construção de uma linha evolutiva unificada da pesquisa. A distribuição anual dos artigos, após a eliminação dos registros duplicados, revela uma evolução sistemática da produção científica, envolvendo os temas de som, vegetação, arte e patrimônio.(Figura 1) As publicações acerca do tema começam a aumentar a partir da década de 1980, com um crescimento acentuado a partir do ano de 2005. O recorte temporal entre 2015 e 2024 aponta uma ampliação da produção, com médias superiores a 500 artigos por ano. Esse comportamento indica um campo de pesquisa em plena expansão, com amadurecimento recente e abertura crescente a abordagens interdisciplinares que integram ciências naturais, engenharias, humanidades e práticas artísticas.

Figura 1 – Distribuição de publicações por ano. Elaboração própria com dados da Scopus (2025).

GRUPO 1 - PLANTAS E SOM; VEGETAÇÃO E SOM

Este grupo representa o conjunto de buscas com maior número de publicações científicas

⁵ Os metadados deduplicados estão disponíveis em Zenodo, bem como os gráficos gerados pela Scopus: <https://zenodo.org/records/15253539>

identificadas nas interseções entre o som e as plantas. O filtro de busca definido por “plantas” e “som” evidenciou um campo em rápida expansão, ancorado principalmente em áreas técnicas como engenharia, ciências ambientais e agricultura. O gráfico temporal demonstra um crescimento exponencial a partir dos anos 2000 revelando uma ampliação de pesquisas ligadas à bioacústica e sensoriamento ambiental.(Figura 2).

Figura 2 – Gráfico por área e ano. Fonte: Adaptado de Scopus (2025).

O filtro de buscas composto por “vegetação” e “som” (Figura 3) reforça essa tendência com ênfase ainda maior em Ciências Ambientais e Agrárias. O crescimento temporal segue um padrão semelhante ao anterior, ambos revelando um campo em ascensão, mas com concentração nas áreas de pesquisa como engenharia, agricultura e ciências ambientais.

Figura 3 – Gráfico por área e ano. Fonte: Adaptado de Scopus (2025).

GRUPO 2 - PLANTAS E SOM E PATRIMÔNIO CULTURAL; VEGETAÇÃO E SOM E PATRIMÔNIO CULTURAL

As buscas deste grupo apresentaram um campo ainda pouco consolidado e com baixa produção nas duas últimas décadas. O gráfico do filtro composto por “plantas” e “som” e “patrimônio cultural” (Figura 4) demonstra a concentração em áreas da Engenharia e Ciências Ambientais. Podemos também observar que a produção é baixa, com média de uma publicação por ano. Isso sugere que a articulação entre “plantas”, “som” e “patrimônio cultural” ainda é incipiente na literatura científica analisada na base Scopus.

Figura 4 – Gráfico por área e ano. Fonte: Adaptado de Scopus (2025).

O filtro de busca, “vegetação”, “som” e “patrimônio cultural” (Figura 5), por sua vez, identifica algumas mudanças no perfil de área, com a concentração de campos como Ciências Sociais e Ciências da Computação nas pesquisas. A presença da área de computação pode ser analisada como interesse em modelagens digitais e tecnologias de documentação do patrimônio cultural. Nota-se também um pequeno aumento na participação da área de Artes e Humanidades, demonstrando uma mudança nos estudos das relações sonoras com o patrimônio cultural. O volume total de produção é baixo, com publicações isoladas, o que reforça o potencial e a urgência de novos estudos.

Figura 5 – Gráfico por área e ano. Fonte: Adaptado de Scopus (2025).

GRUPO 3 - PLANTAS E ARTE E SOM; VEGETAÇÃO E ARTE E SOM

Figura 6 – Gráfico por área e ano. Fonte: Adaptado de Scopus (2025).

Neste grupo, observou-se maior produtividade nas pesquisas que articulam os termos “plantas” e “som” e “arte” (Figura 6), demonstrando, também um caráter e potencial transdisciplinar, com maior participação das áreas de Artes e Humanidades. A linha do tempo indica um crescimento consistente a partir de 2005, com pico em 2024, sinalizando um interesse em expansão por bioacústica e arte.

Já o filtro “vegetação” e “som” e “arte” (Figura 7) apresenta um menor volume total de publicações. O gráfico confirma a tendência de um campo em ascensão, porém com uma produção mais recente, impulsionada a partir de 2010. Há também uma maior fragmentação por áreas, mas observa-se uma concentração na área de Ciências Ambientais. Essa distribuição dispersa e crescente aponta para o surgimento de um nicho interdisciplinar, que conecta arte,

som, natureza e estratégias contemporâneas de preservação dos patrimônios culturais.

Figura 7 – Gráfico por área e ano. Fonte: Adaptado de Scopus (2025).

GRUPO 4 - PLANTAS E SOM E ARTE E PATRIMÔNIO CULTURAL; VEGETAÇÃO E SOM E ARTE E PATRIMÔNIO CULTURAL

A análise do Grupo 4 revela uma baixa produção científica, com apenas três publicações registradas nos anos de 2013, 2014 e 2020. A distribuição por área mostra uma produção que se concentra em sua integralidade em Engenharia e Ciências Ambientais, demonstrando a ausência da área de Artes e Humanidades no campo de pesquisa proposta pelo artigo, ainda que esta área integrasse o campo de recorte do filtro (Figura 8). Podemos então observar que, mesmo em uma pesquisa que articula som, arte, plantas, vegetais e patrimônio cultural, é identificada a carência de produções na área de Artes e Humanidades. Não houve nenhum retorno para o filtro composto com o termo vegetação, revelando um campo de pesquisa para o desenvolvimento de novas abordagens de preservação do patrimônio cultural.

Figura 8 – Gráfico por área e ano. Fonte: Adaptado de Scopus (2025).

ANÁLISE QUANTITATIVA GERAL

O filtro de busca que apresentou maior número de resultados retornados foi o de “plantas” e “som”, com 10.923 documentos. Esse resultado demonstra a ampla disseminação da temática do som em relação ao mundo vegetal, porém, como vimos, concentrada em áreas como Ciências Ambientais, Agronomia e Engenharia. O segundo resultado com maior produção identificada foi “vegetação” e “som”, com 1.992 documentos, revelando que a substituição do termo plantas por vegetação reduz substancialmente o número de publicações extraídas. A terceira maior ocorrência se deu com o filtro de “plantas” e “som” e “arte”, que retornou 196 documentos, revelando, assim, uma interseção significativa entre o campo da botânica e a arte sonora. Ao substituímos o termo “plantas” por “vegetação” o número de produções foi de 14 documentos.

Os filtros que introduzem o conceito de patrimônio cultural retornaram um número muito reduzido de ocorrências. Os filtros plantas e som e patrimônio cultural; bem como vegetação e som e patrimônio cultural identificaram, respectivamente, 8 e 9, publicações totais. Essa baixa incidência revela que a relação entre som, plantas e patrimônio cultural ainda não constitui um campo amplamente explorado pela literatura científica indexada na Scopus. Uma análise semelhante pode ser observada nas pesquisas realizadas pelos filtros com “arte”, “som”, “plantas” e “patrimônio cultural” juntos resultando em apenas 3 documentos. Portanto podemos observar, assim, uma potência de pesquisa pela ausência de estudos encontrados apesar da ascensão do campo de exploração sonora entre os vegetais.

A revisão sistemática quantitativa aponta para um hiato de pesquisa na interseção entre som, vegetação e patrimônio cultural como já observado. As pesquisas envolvendo plantas e som são amplamente exploradas; no entanto, quando adicionamos o recorte cultural e artístico, os resultados diminuem drasticamente. Isso clarifica a originalidade e o ineditismo da abordagem proposta neste artigo, que busca compreender a arte e o som como ferramenta estética, na preservação do mundo vegetal como patrimônio cultural. Além disso, justifica a necessidade de pesquisas interdisciplinares que articulem as artes, ciências e o campo do patrimônio cultural -

especialmente a partir de abordagens entre o som e relações interespecies.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão sistemática quantitativa aqui apresentada evidenciou uma ausência significativa de publicações científicas que relacionam a preservação das plantas, enquanto patrimônio cultural seja ele material ou imaterial - com o campo da sonoridade e arte. Embora se observe um interesse crescente nas últimas décadas, esse corpo teórico ainda está concentrado principalmente em áreas como engenharia, ciências ambientais e agricultura, revelando uma abordagem majoritariamente técnica e voltada a aplicações objetivas, como monitoramento acústico, sensoriamento ou manejo ecológico. Os dados extraídos também revelam, porém, o surgimento de uma convergência ainda incipiente entre o campo da arte sonora e os estudos sobre plantas. Essa interseção aponta para possibilidades relevantes de utilizar práticas artísticas - especialmente aquelas atreladas ao som - como estratégias de preservação dos patrimônios culturais. Em suma, os dados confirmam o potencial da pesquisa sobre sons das plantas, mas expõem escassa pesquisa da relação possível da arte sonora com o patrimônio cultural.

A partir da análise dos dados, o campo de investigação revela-se promissor para futuras explorações e pesquisas com potencial para contribuir e ampliar as estratégias e conceitos relacionados à preservação dos patrimônios culturais. Pesquisar sobre os sentidos das plantas - como audição, tato, percepção química, sensibilidade à luz e ao som - é, também, reconhecer que elas estão inseridas em uma rede de construção de significados e presença narrativa no mundo. Em um contexto marcado pelas transformações do Antropoceno é necessário observar as plantas como seres sencientes e integrados à produção de sentido da cultura e da sociedade.

REFERÊNCIAS

COCCIA, Emanuele. *A vida sensível*. Tradução de André Telles. São Paulo: Editora Ubu, 2020.

GAGLIANO, Monica; MANCUSO, Stefano; ROBERT, Daniel. Towards understanding plant

bioacoustics. *Trends in Plant Science*, [S.l.], v. 17, n. 6, p. 323–325, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tplants.2012.03.002>.

MANCUSO, Stefano. *Sensibilidade e inteligência no mundo vegetal*. Tradução de Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Editora Planeta, 2018.

PETTICREW, Mark; ROBERTS, Helen. *Systematic reviews in the social sciences: a practical guide*. Malden: Blackwell Publishing, 2006.

SCOPUS. Base de dados bibliográficos. Disponível em: <https://www.scopus.com>. Acesso em: 20 abr. 2025.

UNESCO. Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Paris, 2003. Disponível em: <https://ich.unesco.org/doc/src/15164-PT.pdf>. Acesso em: 19 abr. 2025.

UNESCO. Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Paris, 1972. Disponível em: <https://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf>. Acesso em: 19 abr. 2025.

XIAO, Y.; WATSON, M. Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, v. 39, n. 1, p. 93-112, 2019. DOI: 10.1177/0739456X17723971.

Como citar este texto:

FERREIRA, Luiz C. O.; CASTRO, Maria L. A. C. Arte, Som, Plantas e Patrimônio Cultural: uma revisão sistemática quantitativa. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.